

F-SOAIP（生活支援記録法）とは、多職種協働によるマイクロ・メゾ・マクロレベルの実践過程において、生活モデルの視点から、当事者ニーズや観察、支援の根拠、働きかけと当事者の反応等を「F（焦点）」「S（主観的情報・利用者の言葉等）」「O（客観的情報）」「A（アセスメント・考えたこと）」「I（介入・対応したこと）」「P（今後の予定）」の項目で可視化し、PDC Aサイクルに多面的効果を生むリフレクティブな経過記録の方法。

記録について負担を感じている介護支援専門員が少なくないのはなぜか。今回は記録に関する意識調査結果から、介護支援専門員にとって必要な記録法の習得機会の創出を提案する研究報告を紹介します。

介護支援専門員の記録についての一考察 ～F-SOAIP研修を通じた介護支援専門員の意識調査から～

中村かしわ地域包括支援センター 東澤 圭祐
共同研究者:居宅介護支援事業所だいふく 樋口 美知子
光が丘居宅介護支援事業所 於島 文子
光が丘訪問看護ステーション 永沼 明美

はじめに～「記録業務の負担軽減」 の課題解決のために～

本稿は、東京都練馬区光が丘地域の介護支援専門員の有志で令和5年度に取り組んだ、介護支援専門員の記録に対する意識調査についての報告となります。この研究は、令和6年度の「日本ケアマネジメント学会第23回研究大会」で発表しました。

私達は、支援経過記録を作成していますが、事業所や個人により記録の方法や書き方は異なり、媒体によっても様々なものとなります。介護支援専門員の業務等の実態の調査研究によれば¹⁾、記録に関する悩みが約70%と最も多い結果が出ています。

1 F-SOAIP研修の独自開催にチャレンジ

そこで、F-SOAIPの研修に参加したメンバーで、支援経過記録について意見交換を行った結果、介護支援専門員としての記録法を学んでいないため、独自の記録を行っているのではない

かという疑問が浮かびました。介護支援専門員の基礎職の違いにより、記録についてどのように学んでいるのか、現在介護支援専門員の業務でどのような記録を行っているのか、F-SOAIPの研修やアンケート調査から現状を把握し、ケアマネジメントプロセスの中で、記録がどのような意味を果たしているのか、F-SOAIPを通して検証すべく、調査研究活動を始めました。

地域の職能団体の介護支援専門員を対象に、『F-SOAIP』を知ろう!』という研修を開催し、同時にアンケート調査を行いました。研修に参加した47名、ほとんどの介護支援専門員が、F-SOAIPは初めて耳にするという状況でした。また、多くの受講者が、叙述形式で記録を行っていました。そのため、F-SOAIPがどのような記録法なのか、叙述形式とF-SOAIPの違いを学習しました。F-SOAIPは項目ごとに分けることで全体を読むのではなく、必要な箇所を見つめるという点が特徴です。アンケート調査は、研修の参加者に協力してもらい、研修の直前と直後、研

修から1か月後の計3回行い、介護支援専門員の意識の変化を確認・分析できるようにしました。

研修では、実際に叙述形式の記録を、F-SOAIPを用いた項目形式の記録法へ転換しました。図1は、F-SOAIPで記載した一例です。何をどう転換して良いのか、戸惑い、手が止まってしまう方も多く見られました。

自分の転換した記録をもとに、グループワーク内で共有し何に焦点を当てて記録を行ったのか、気づいたことや、もっと深めたいこと、活かせる点や、分りにくかった点を話し合いました。グループワークの発表では、「AとIの記入に迷った」、「項目を意識することで記録の内容を整理できる」「掘り下げていったら自分のケアマネジャーとしての力量が上がると思う」など、焦点を当てた項目により、記録はそれぞれ異なり、他の介護支援専門員の思考を学ぶ良い機会になりました。

2 研修前後の3回のアンケート調査結果

~~~~~

研修の直前と直後、1カ月後のアンケートでは、①記録を負担と感じているのか、②普段どのような記録を行っているのか、③ケアマネジャーにとって記録をする意味をどのように考えるか、④記録に必要な視点、⑤有効な記録を書くためにはどのようなことをすれば良いと考えるか、5項目に回答頂きました。アンケートの回収数・率は、研修前35人(74.4%)、研修直後34人(72.3%)、1カ月後25人(53.1%)です。

研修実施とアンケートから介護支援専門員が記録に対してどのように向き合い、望ましいと考えているのか、アンケート結果から検証することとしました。

### ①記録の負担感(図2)

記録に対する負担感は、研修直前に比べて1カ月後には若干ですが軽減されていました。

### ②日頃の記録のあり方(図3)

『日頃どのような記録をしていますか』では、「客観的事実を記入している」が最も多く、「思いつくまま記録している」、「ケアマネジャーの判断・考察を意識している」が少ないことなどから、記録の傾向が見えてきました。介護支援専門員は、客観的な事を記録し、アセスメントなど主観的な内容を残さない傾向にあるのではないかと考察しました。

### ③記録の意味のとらえ方(図4)

『記録をする意味をどう考えますか』については、「支援の方向性を示すため」だけが、研修直後では重要と考えていたことが、1カ月後では意識が薄れている結果となっていたのは、日ごろの仕事量が多く記録に時間が取れないことも原因の1つではないかと考察しました。

### ④記録に必要な視点(図5)

『記録に必要な視点はどのような事だと思いますか』では、研修後は、客観的事実のみの記録ではなく、項目別に

## 図1 研修で行ったF-SOAI Pへの転換記載例

本人情報：要介護2 女性 70代 息子(40代後半)と2人暮らし。本人の年金のみで生計。息子は引きこもり社会資源と繋がりがなし

- F: 金銭的な不安と同居息子への心配
- S: 最近、食欲がないの。  
少し動くと呼吸も苦しくなっちゃうし・・・。ご飯もろくに作れない。  
息子もあまり部屋から出て来なくて・・・この先どうなっちゃうのか、考えると不安・・・。
- O: (訪問看護): 最近の食事内容を見聞きすると金銭的な問題があるのでは。息子が半年ほど家に居る様子だが、顔を見ない。
- O: 半年ほど前から息子は仕事にも行かず自分の部屋にいる様子。1日3食から2食になる。  
体重減少 45Kg⇒42Kg
- A: 息子が仕事に行かず引きこもっていることで、本人は年金のみの生活となることに不安を感じ、身体症状として表れているのではないかと。食費を切り詰め、栄養不足になっているのではないかと。
- I: 本人に、食費を切り詰めている理由を聞いてみる。息子の引きこもりによって金銭的な不安があるか聞いてみる。
- S: 息子が半年前くらいから すっかり話をしなくなってしまったのよ。仕事で何かあったみたいで、仕事にも行っていないの。息子のことから誰に相談していいのかわからない。以前は家にお金も入れてくれていたけどそれもしなくなっちゃった。年金だけじゃあ心配。
- O: 不安そうな表情
- A: 息子自身に支援の必要性があり。息子のことが解決又は相談体制が取れると本人自身のケアにも気持ちに向くのではないかと。
- P: 息子に地域包括支援センターの保健師を紹介。本人にも生計相談を福祉事務所へ行うように具体的に紹介。

整理して記録することで再アセスメントに繋がる記録へと意識が変化しているのがわかります。

### ⑤有効な記録のあり方(図6)

『どのようにすれば有効な記録を書くことができると考えますか』では、記録の習得が有効であると考えている介護支援専門員は、3回の結果とも70%以上の高率でした。「他者の記録を読む」「客観的に自身の記録を読み返す」の項目では、研修直後は約6割以上あったものの、研修前と1カ月後では4割台でした。実践過程において、普段の意識と研修直後の意識の違いが見られることもわかりました。学習の効果を継続するには繰り返し学ぶことが重要であることもわかりました。

## 3. 記録をカリキュラムや継続学習に

記録の中にある客観的情報は、介護支援専門員が課題を抽出、分析した根拠になります。さらに、他職種の意見も含め、考察し、計画するところまでの思考を記録することで、本人の願望(フェルトニーズ)と支援者が捉えている課題(ノーマティブニーズ)が見えてきます。そのことにより介護支援専門員の思考の整理において有効となり、本人の真のニーズ(リアルニーズ)を浮き彫りにすることができるのではないかと考えます。

その実践のために2つの課題と取り組みについて検討しました。

まず1つ目は、現在のカリキュラムでは記録の習得課程がないため、介護支援専門員資格取得までの学んできた環

図2 記録をすることを負担と感じていますか



図3 日頃どのような記録をしていますか



図4 記録をする意味をどのように考えていますか



**介護福祉の  
国家試験対策講座を  
オンラインで**

プロの介護講師の授業を  
オンラインで受講できます





詳しくはこちら！

各分野のエキスパートの講座をオンラインで受講



<https://careercollege-online.school/special/exam.html>

**ケアマネジャー試験対策講座もキャリアカレッジ!**

～介護支援専門員実務研修受講試験動画～

ケアマネジャー試験の出題傾向に合わせた動画です



福祉のキャリアカレッジオンライン講座

**career college**

<https://careercollege-online.school/>

☎ **0120-001-883** 電話受付時間  
平日 9:00-18:00

図5 記録に必要な視点はどのような事だと思いますか



図6 どのようにすれば有効的な記録を書くことができると考えますか



境、基礎資格により、視点が異なり、記録の書き方に違いがあることです。『介護支援専門員資質向上事業ガイドライン』（令和5年4月）によれば、介護支援専門員の研修は「研修等を体系的に実施することにより、（中略）専門職としての専門性を向上することにより、利用者の自立支援に資する適切なケアマネジメントの実現に資することを目的とする。また主任介護支援専門員については、（中略）地域の介護支援専門員の人材育成等の役割を果たすことができる専門職の養成を図ることを目的とする」とあります。

今研究で介護福祉士は、客観的事実のみを記録する傾向にあり、社会福祉士は、5W1Hを意識した記録、看護師は、SOAPなどの視点を学んでおり、エビデンスに基づいた記録をする傾向にあるのではないかと考察しました。それぞれの経験の中からではなく、介護支援専門員の法定研修などで記録の意味を学べるカリキュラムがあってもいいのではないかと考えました。情報を項目ごとに意識して収集、整理していくことで、本人の思いを類推し、本人本位の自立支援に資するケアマネジメントの本質について理解が深められると考

えます。主任介護支援専門員については、指導する立場にもあり記録について学習することでケアマネジメントプロセスを整理する技術を明確化し、普遍化することで、地域の介護支援専門員の人材育成等の役割を果たし、専門職の養成を図ることができるのではないかと考えます。

次に2つ目は、介護支援専門員は「支援の方向性を示す記録をしたい」と考えながらも、実際にはできていないということです。研修直後は記録法について意識して業務に取り組まれているようですが、時間が経つと薄れるという回答もあり、習得の場を持てるよう地域の中で継続した取り組みが必要と思いました。

今後の取り組みとして、ラーニングピラミッドのように、講義を受けたり読んだり聞いたりするような、受動的学習だけでは学習の効果が低く、グループ討論や実践し他者に伝えていく能動的学習の機会を持つことで、より効果が上がるのではないかと考えました。

### おわりに～記録をもとに資質向上を

以上のように、専門職としてケアマネジメントプロセスの中で『記録の意味』を常に問いかけながら継続的な自己研鑽をし、様々な専門職や関係機関等との相互連携が円滑化するよう、資質向上に取り組む体制の整備が必要だと改めて感じています。

1) 三菱総合研究所 居宅介護支援事業所および介護支援専門員の業務等の実態に関する調査研究事業報告書 2016年

#### プロフィール

**東澤 圭祐**  
中村かしわ地域包括支援センター  
主任介護支援専門員、  
介護福祉士、認定ケアマネジャー



## 介護支援専門員の支援経過記録を考える

日本ケアマネジメント学会理事 永沼明美

居宅介護支援経過（5表）とはモニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。項目ごとに記載するよう努める。～把握したことや判断したこと、特に持ち越された課題などを～時系列で

誰でも理解できるように記載する。（介護保険最新情報 Vol.958 令和3年3月31日）と厚生労働省から示されています。

ご存じのとおり、介護支援専門員は基礎職が様々です。看護師や介護福祉士は24時間を交代勤務で支援し、職員の共有ができる記録であることが

前提です。介護支援専門員や医療ソーシャルワーカーは基本担当が継続相談を受けながら不在時にはチームでフォローする職種であることから記録の意義をF-SOAIPを通して考えました。元職の流れではなく介護支援専門員としての専門職の記録方法を習得する必要があったと感じました。

## F-SOAIPを共通言語として記録業務負担軽減とケアマネジメントの質向上を期待

練馬区議会議員 佐藤 力

練馬区内のケアマネジャーがF-SOAIPの導入に独自に取り組み、記録に関する研究を深めていることに大いに期待を寄せています。介護福祉現場では深刻な人材不足が続いており、業務の改善、生産性の向上、そしてDXが急務となっています。F-SOAIPを共通言語として活用することで、記録業務の負担が軽減されるだけでなく、多

職種間の連携や課題の見える化が促進され、ケアマネジメントの質の向上が期待されます。

さらに、練馬区では現在、重層の支援体制整備事業の実施に向けた準備が進められています。複合的な課題を抱える世帯に的確な支援を提供するためには、複数の支援機関の連携が不可欠であり、この多機関・多職種連携

においてもF-SOAIPは非常に有効なツールです。高齢者分野にとどまらず、障害者や子ども、福祉など幅広い分野での記録にF-SOAIPを導入することで、練馬区の行政サービスの質の向上に大きく貢献するものと考えています。今後も、区民の皆さまの生活をより豊かにするために、現場の声を大切にしながら全力で取り組んでまいります。

### 解説

## 介護支援専門員による主体的なF-SOAIP研修や研究活動による政策提言

埼玉県立大学 冨末憲子／国際医療福祉大学 小嶋章吾

本号の執筆者は、コロナ渦の始まり早々の2020年、社会福祉法人練馬区社会福祉事業団の居宅介護支援事業所で、練馬区光が丘地区の他事業所や地域包括支援センターに呼びかけ、F-SOAIP研修を主体的に開催して以降、その後の展開についてレポートされ（本誌2023年7月号）、さらに学会発表までされてきた熱心な介護支援専門員のみなさまである。こうした主体的な取り組みの好事例が全国津々浦々に展開されることが期待される。

東澤氏らは「… ケアマネジメントプロ

セスの中で『記録の意味』を常に問いかけながら… 資質向上に取り組む体制の整備が必要」とし、また学会役員や政治家の立場からも、介護支援専門員や多機関多職種連携にとって記録（特に支援経過記録）の重要性について指摘されている（本頁）。遡れば『適切なケアマネジメント手法』の展開へのF-SOAIPの活用の期待（本誌2021年8月号）以降も、本誌の過去3年間にわたる報告者（介護支援専門員、行政担当者等）は北海道から沖縄に至るまで14都府県、延べ95人に達した。だ

が、2022年秋に厚労省が募集したパブリックコメントに、各種法定研修に記録の研修をとの要望も見られたが叶わなかった\*1。東京都からの発信は延べ39人となったが、システムへの搭載が鍵となるため、英知の結集が求められる。

F-SOAIPは諸課題に多面的効果をもたらすからこそ各種法定研修に適切に位置付けられ、地域の実態に即して導入・普及を図る意義につき政策立案関係者の理解を望みたい。

\*1 <https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000249157>